

MURAI NA REDE SARAH E A HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO HOSPITALAR

YAMAMOTO, Larissa

Larissads.arq@gmail.com

RESUMO.

No Brasil, a arquitetura hospitalar moderna tem sido frequentemente compreendida de forma restrita, com ênfase quase exclusiva em sua dimensão técnico-funcional, o que limita a compreensão de seu potencial simbólico, estético e sensorial. Em contraste com essa abordagem, a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, concebida por João Filgueiras Lima, o Lelé, a partir da década de 1980, constitui uma das experiências mais relevantes de integração entre arquitetura, arte e cuidado no país. Alinhados aos princípios da arquitetura moderna, seus edifícios articulam industrialização construtiva, eficiência operacional e atenção à experiência subjetiva dos usuários, superando a lógica meramente funcional do espaço hospitalar.

Este estudo propõe refletir sobre os murais artísticos presentes nas unidades da Rede Sarah como parte integrante do processo projetual e da cultura material da arquitetura hospitalar moderna. Executadas em diferentes técnicas e escalas, essas obras ocupam pontos estratégicos dos edifícios — como circulações, áreas de espera e salas de reabilitação — atuando como elementos de orientação espacial, criação de vínculos afetivos e estímulo à permanência. Suas geometrias abstratas, cores intensas e inserção arquitetônica dialogam diretamente com a percepção sensível dos usuários, contribuindo para a construção de ambientes terapêuticos. A arte, nesse contexto, não se apresenta como ornamento supérfluo, mas como parte indissociável da linguagem arquitetônica. Em consonância com pesquisas da neurociência e da arquitetura, como as de Ulrich (1984), Zeisel (2006) e Sussman e Hollander (2021), compreende-se que estímulos visuais positivos impactam o sistema límbico, promovendo bem-estar emocional, redução do estresse e favorecendo a recuperação clínica. Assim, os murais funcionam como dispositivos sensíveis de mediação entre espaço, cultura e cuidado. A abordagem de Lelé, ao combinar sistemas construtivos industrializados, soluções passivas de ventilação e iluminação natural e atenção à escala humana, reforça uma concepção ampliada do edifício hospitalar como artefato cultural, social e urbano, conforme destaca Toledo (2006/2022).

1. INTRODUÇÃO

O hospital moderno passou de instituição assistencial para espaço especializado de cura, ensino e pesquisa, no qual a arquitetura assume papel terapêutico. No Brasil, essa transformação se consolidou em experiências inovadoras como a Rede Sarah, projetada por João Filgueiras Lima, o Lelé, que articula racionalização construtiva, eficiência administrativa e humanização dos ambientes. À luz da neuroarquitetura, o texto destaca a influência do espaço físico no bem-estar e na saúde mental dos pacientes, ressaltando a importância da arquitetura no processo de cuidado. Nesse contexto, as obras de Athos Bulcão, integradas aos edifícios hospitalares, contribuem para a ludicidade, o conforto e a dimensão sensível do espaço. A experiência da Rede Sarah demonstra, assim, como a integração entre ciência, arquitetura e arte transforma o hospital em agente ativo na recuperação e na humanização do cuidado.

O Hospital moderno

O texto aborda a origem do hospital moderno a partir da transformação dos antigos hospitais de caridade cristãos, que até a Idade Moderna exerciam função predominantemente assistencial, em instituições voltadas à cura, ao ensino e à produção científica. Esse processo foi impulsionado pelo avanço da urbanização, pelas migrações e pelo surgimento da burguesia, levando à reorganização dos hospitais e à incorporação de funções sociais e científicas. No século XVIII, a consolidação da medicina profissional fortaleceu a relação entre ciência e hospitalização, com a institucionalização de práticas clínicas, registros sistemáticos e o desenvolvimento de hospitais militares e escolares.

A partir das contribuições de Tenon e Florence Nightingale, a arquitetura hospitalar passou a ser entendida como parte do processo terapêutico, valorizando ventilação, iluminação natural e separação dos pacientes. Contudo, o avanço dos sistemas artificiais de iluminação e climatização reduziu a aplicação desses princípios, contribuindo para a perda da dimensão humanizada dos espaços hospitalares. Em resposta, pesquisas recentes em neurociência têm evidenciado que a qualidade do ambiente construído influencia diretamente a percepção, o tempo de recuperação e a sensação de dor dos pacientes.

A neuroarquitetura investiga como os espaços afetam o cérebro, impactando emoções, comportamentos e qualidade de vida. Estudos na área da saúde demonstram que fatores como iluminação natural, cores adequadas e áreas verdes reduzem o estresse e promovem bem-estar. A aplicação do Design Baseado em Evidências em hospitais tem mostrado melhorias na satisfação dos usuários e na eficácia terapêutica, incluindo a redução de sintomas em ambientes multissensoriais destinados a idosos com demência. Dessa forma, estratégias de humanização arquitetônica contribuem significativamente para o conforto, o bem-estar e a recuperação dos pacientes.

João Filgueiras Lelé e Athos Bulcão

João Filgueiras Lima, o Lelé, foi um dos principais arquitetos do modernismo brasileiro, reconhecido por sua atuação social e por uma arquitetura voltada ao bem-estar humano, à funcionalidade e à industrialização construtiva. Formado pela UFBA, sua trajetória se desenvolveu entre o otimismo desenvolvimentista do período de Juscelino Kubitschek e a repressão da ditadura militar, contexto no qual produziu obras públicas de forte caráter social, como os hospitais da Rede Sarah. Sua arquitetura integrou técnica, estética e função social, com atenção à saúde, acessibilidade e conforto ambiental.

Athos Bulcão, por sua vez, foi figura central na consolidação da identidade visual da arquitetura moderna brasileira. Iniciado como assistente de Cândido Portinari, construiu uma obra marcada pela integração entre arte e arquitetura, defendendo a presença da arte no cotidiano. Seus painéis, azulejos modulados e relevos tornaram-se elementos estruturantes de espaços públicos, especialmente em Brasília, refletindo uma concepção democrática e humanista da produção artística.

A parceria entre Lelé e Athos Bulcão baseou-se em afinidade estética e ideológica, expressando a convicção compartilhada de que arte e arquitetura devem qualificar o espaço público e servir às pessoas. Nos projetos da Rede Sarah, essa colaboração resultou em edifícios que combinam racionalidade construtiva e sensibilidade artística, nos quais os murais e azulejos de Athos são concebidos como parte integrante do projeto arquitetônico. Trata-se de um processo de coautoria, alinhado ao ideário modernista da "síntese das artes", difundido por Niemeyer e Lúcio Costa.

Essa integração, planejada desde a concepção dos edifícios, revela valores comuns como a função social da arte, a humanização dos espaços e a democratização da experiência estética. No caso da Rede Sarah, a colaboração entre Lelé e Bulcão exemplifica uma síntese madura entre arte, arquitetura e compromisso social, constituindo uma das expressões mais completas da utopia modernista brasileira.

Murais Modernos na Rede Sarah: Arte, Arquitetura e Humanização Hospitalar

A Rede Sarah, criada na década de 1960 e inaugurada em 1980, projetada por João Filgueiras Lima, uniu racionalização construtiva, eficiência administrativa e arquitetura voltada ao bem-estar do paciente (COSTA, 2018; COSTA; MIRANDA, 2015). Com pavilhões horizontais, ventilação natural, jardins e modularidade, articulou ensino, pesquisa e atendimento público, redefinindo padrões de saúde no Brasil contemporâneo (LUKIANCHUKI, 2004; PAIM, 2008; ROSEN, 1980; ABREU, 2007).

A Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, fundada em 1960, alia atendimento médico especializado à integração da arte no ambiente hospitalar. Sob a direção do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), murais de artistas como Athos Bulcão humanizam os espaços, oferecendo conforto aos pacientes (SANTOS, 2020). No Hospital Sarah Kubitschek, Bulcão criou "bichos" nos corredores pensando nas crianças, promovendo vínculo afetivo e bem-estar emocional (MORETZSOHN, 1988). (figura 1)

Figura 1 - Lula, relevos em madeira pintada, Rede Sarah, 1997. Foto: Arquivo Fundação Athos Bulcão

Estudos apontam que a arte contribui para humanização e atua como elemento terapêutico, desde que integrada ao contexto arquitetônico (LUKIANCHUKI et al., 2011). A colaboração entre arquitetura e arte na Rede Sarah exemplifica um modelo inovador de humanização hospitalar, inspirando futuras práticas de design centradas no paciente.

As intervenções de Athos Bulcão na Rede Sarah

As intervenções de Athos Bulcão na Rede Sarah de Hospitais configuram um dos mais expressivos exemplos da relação entre arte e arquitetura no Brasil contemporâneo. Inseridas em um contexto de concepção arquitetônica inovadora conduzida por João Filgueiras Lima, o Lelé, essas obras ultrapassam o caráter ornamental para se tornarem parte ativa da ambiência hospitalar, dialogando com a funcionalidade dos espaços e com a experiência sensorial dos usuários (SANTOS, 2021).

Painéis Vazados

Os painéis vazados, formados por elementos modulares de concreto, cerâmica ou azulejo, permitem a passagem filtrada de luz e ar, criando transições suaves entre interior e exterior. Esse controle ambiental resulta em conforto térmico e luminoso, reduzindo a sensação de clausura típica de ambientes hospitalares e favorecendo o equilíbrio emocional dos pacientes (POMPERMAIER et al., 2024).

Figura 2 - Muro vazado, Rede Sarah Brasília, 1989. Foto: Ricardo Padue

A presença de formas geométricas e ritmos visuais atua também sobre a percepção cognitiva: estudos em neuroarquitetura mostram que padrões visuais harmoniosos e repetitivos estimulam áreas cerebrais associadas ao relaxamento e à sensação de segurança (CRÍZEL, 2021).

Figura 3 - Divisória de madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reinés

As cores e formas escolhidas por Athos Bulcão foram cuidadosamente pensadas para estimular os sentidos, equilibrar as emoções e transformar o ambiente hospitalar em um espaço de acolhimento e serenidade. Diferentemente de uma ornamentação gratuita, sua arte é funcional, participativa e sensorial, dialogando com a luz, o movimento e a percepção do corpo no espaço.

Figura 4 - Divisória, madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1991. Foto: Tuca Reines

Painéis de azulejos

A geometria pura tem um papel simbólico e psicológico importante. Formas simples e reconhecíveis geram segurança perceptiva, pois são fáceis de decodificar pelo cérebro. Ao mesmo tempo, as variações de posição e ritmo despertam curiosidade e engajamento cognitivo, o que segundo estudos de neuroarquitetura, ativa áreas cerebrais ligadas ao prazer e à atenção (CRÍZEL, 2021; HUBNER et al., 2024). Assim, o paciente não apenas observa o espaço, mas interage sensorialmente com ele, favorecendo estados mentais mais calmos e receptivos à recuperação.

Figura 5 - Pannel em azulejos, sala de espera da Ressonância Magnética, Rede Sarah Brasília,. Foto: Tuca Reines

As cores puras como brancos, azuis, amarelos, verdes e vermelhos foram escolhidas por Athos por sua força emocional e clareza visual. Diferente de tons acinzentados ou apagados, as cores puras têm efeitos diretos

sobre o humor e o corpo: o azul induz tranquilidade e confiança; o amarelo estimula a vitalidade; o branco amplia a sensação de limpeza e leveza.

Figura 6 - Painel em azulejos, sala de espera da Radiologia e jardim, Rede Sarah Brasília, 1981. Foto: Tuca Reines

Em ambientes de internação, essas escolhas ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e a sensação de isolamento, atuando como fatores psicológicos de cura (GOMES et al., 2020; POMPERMAIER et al., 2024)

Figura 7 - Divisória em madeira e painel em azulejos, Rede Sarah Brasília, Foto: Ricardo Padue

Relevos em madeira pintada ou laqueada

Os relevos em madeira foram concebidos para atuar na dimensão tátil e emocional do espaço. Ao contrário dos painéis de azulejos, que exploram a cor e a luz, esses relevos trabalham com a textura, a sombra e o volume. Suas superfícies moduladas e tridimensionais interagem com a iluminação natural e artificial, criando movimentos visuais sutis ao longo do dia. Essa variação contínua provoca uma percepção viva e dinâmica do ambiente, estimulando o olhar e o tato, o que, segundo princípios da neuroarquitetura, ajuda a reduzir o estresse e a monotonia perceptiva típica de espaços hospitalares (CRÍZEL, 2021; HUBNER et al., 2024).

Figura 8 - Relevo em madeira pintada, sala de espera da internação, Rede Sarah Brasília, 1998. Foto: Foto Ricardo Padue

Além do aspecto estético, há uma função sensorial e cognitiva importante: os relevos convidam o visitante e o paciente à interação tátil e visual, o que é especialmente relevante em hospitais de reabilitação como os da Rede Sarah, voltados ao movimento, à percepção corporal e à recuperação funcional. Ao tocar ou simplesmente observar os relevos, o paciente é estimulado a reconectar-se com o espaço e com o próprio corpo, reforçando a experiência de presença e de controle sensorial, que são aspectos essenciais no processo de cura (POMPERMAIER et al., 2024).

Figura 9 - Relevo com função acústica, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1995. Foto: <https://fundathos.org.br/>

A escolha da madeira também tem significado: trata-se de um material natural, quente e orgânico, que introduz uma dimensão afetiva e acolhedora em um ambiente geralmente dominado por materiais frios e clínicos, como o aço e o vidro. Essa presença do natural — da cor terrosa, do toque suave, do aroma — cria um contraponto emocional à impessoalidade hospitalar, fortalecendo a sensação de conforto e segurança (GOMES et al., 2020).

Figura 10 - Relevo e mobiliário em madeira pintada, Rede Sarah Brasília, 1981/1983. Foto: Tuca Reines

Os relevos de madeira não serviam apenas para embelezar as paredes: sua superfície irregular e tridimensional atua como um difusor acústico, quebrando as ondas sonoras e reduzindo a reverberação dos ruídos. Diferentemente de superfícies lisas — que refletem o som e intensificam o eco —, os relevos criam microvariações de profundidade que espalham o som de maneira difusa, tornando o ambiente mais silencioso e aconchegante.

Figura 11 - Relevo com função acústica, Auditório, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reines

Portas e divisórias artísticas

As divisórias e portas artísticas da Rede Sarah refletem a busca de integração entre arte, espaço e movimento — princípios centrais tanto da arquitetura de Lelé quanto da arte de Athos Bulcão. Esses elementos têm a função de organizar o espaço sem fragmentá-lo, permitindo transparência, continuidade visual e fluidez na circulação. Isso é especialmente importante em ambientes de reabilitação, onde o movimento corporal e o deslocamento são parte do processo terapêutico.

Figura 12 - Divisória de madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reinés

Do ponto de vista técnico e simbólico, essas divisórias expressam também a ideia de flexibilidade e adaptabilidade, princípios que guiavam a arquitetura de Lelé. As portas e painéis artísticos não são barreiras fixas, mas elementos móveis e modulares, capazes de se adaptar às necessidades dos usuários e às mudanças na rotina hospitalar. Essa maleabilidade do espaço reforça a noção de que o hospital é um organismo vivo, que deve acolher diferentes corpos, ritmos e terapias.

Figura 13 - Portas pivotantes pintadas, Rede Sarah Brasília, 1989. Foto: Ricardo Padue

Além disso, ao aplicar arte nas divisórias e portas, Bulcão rompe a dicotomia entre espaços técnicos e espaços de convivência. Ele transforma passagens e limites em áreas de expressão e sensibilidade, dando à arquitetura uma dimensão poética e participativa. As cores e formas geométricas criam ritmos visuais que acompanham o deslocamento do corpo, transformando o simples ato de caminhar ou atravessar uma porta em uma experiência estética e emocional.

Figura 14 - Divisórias em chapa metálica pintada, Creche, Rede Sarah Lago Norte, 1999. Foto: Tuca Reines

Assim, a escolha de Athos Bulcão por divisórias e portas artísticas na Rede Sarah reflete uma visão humanista e integradora: a arte não como adorno, mas como parte ativa do processo de cura, articulando movimento, luz, cor e percepção para criar ambientes de reabilitação mais vivos, inclusivos e sensíveis.

Figura 15 - Divisória, madeira pintada, Ginásio, Rede Sarah Lago Norte, 1999. Foto: Tuca Reines

Mobiliários

As formas adotadas por Bulcão e Lelé são predominantemente orgânicas, suaves e arredondadas, evitando arestas e linhas rígidas. Essa escolha não se deve apenas a razões estéticas, mas também ergonômicas e sensoriais. Superfícies contínuas e curvas reduzem o risco de acidentes, criam uma sensação tátil de acolhimento e favorecem a fluidez visual dos espaços, o que contribui para reduzir a ansiedade e a tensão frequentemente associadas aos ambientes hospitalares. Nesse sentido, o mobiliário assume um papel simbólico: suas formas remetem à natureza e à vitalidade orgânica, contrapondo-se à rigidez e à frieza da arquitetura hospitalar tradicional (FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO, 2019).

Figura 16 - Mobiliário em madeira pintada, Rede Sarah Brasília, 1981/1983. Foto: Tuca Reines

As cores, por sua vez, foram escolhidas de modo a equilibrar estímulo e serenidade. Bulcão utilizava tons primários e secundários puros — como o azul, o amarelo, o verde e o branco — combinados a materiais naturais, buscando uma harmonia visual que favorecesse tanto a tranquilidade quanto a vitalidade dos usuários. Estudos contemporâneos em psicologia ambiental e neuroarquitetura reforçam que cores frias, como o azul e o verde, ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse, enquanto o amarelo estimula o ânimo e a energia, promovendo uma sensação de otimismo e vitalidade (CRÍZEL, 2021; HUBNER et al., 2024). Além do efeito emocional, as cores cumprem uma função prática de orientação espacial, facilitando a identificação de setores e percursos dentro dos complexos hospitalares e, assim, reduzindo a desorientação e o cansaço cognitivo dos pacientes e visitantes (POMPERMAIER et al., 2024).

Figura 17 - Mobiliário, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reinés

Considerações finais

As obras de João Filgueiras Lima (Lelé) e Athos Bulcão representam a consolidação de um ideal modernista que ultrapassa a estética e alcança a dimensão social e humana da arquitetura. Em um contexto histórico marcado por transformações políticas e pela busca de um projeto nacional de modernidade, ambos compreenderam o espaço construído como instrumento de emancipação e cuidado. Na Rede Sarah Kubitschek, essa visão atinge sua expressão mais plena: a arquitetura racional, modular e industrializada de Lelé encontra na arte sensível e cromaticamente vibrante de Athos Bulcão uma aliada para tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e humanizado.

Os painéis vazados, relevos em madeira, azulejos geométricos e mobiliários de cores puras não são apenas elementos decorativos, mas dispositivos perceptivos que reorganizam a experiência do espaço. A harmonia entre luz, cor, forma e textura cria ambientes que estimulam os sentidos e favorecem a recuperação física e emocional dos pacientes. Essa abordagem antecipa, de maneira intuitiva e poética, princípios que hoje são reconhecidos pela neuroarquitetura e pelo design baseado em evidências: a ideia de que o ambiente influencia diretamente o bem-estar, a percepção da dor e o tempo de cura.

Assim, a colaboração entre Lelé e Bulcão na Rede Sarah não se limita à integração entre arte e arquitetura, mas propõe uma nova ética do espaço público — um espaço que cuida, educa e inspira. Sua produção reafirma que a beleza é parte essencial da saúde e que o projeto arquitetônico pode ser, ao mesmo tempo, técnico e terapêutico. Ao unir racionalidade construtiva e sensibilidade artística, os dois criadores materializam a utopia modernista de um Brasil mais justo, belo e humano, onde o ato de projetar é também um ato de cuidar.

Referencias

- Bruand, Yves.** 1991. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. [Dados editoriais não informados].
- Crízel, Lori.** 2020/2021. *Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação*. [Dados editoriais incompletos].
- ELE-LELÉ.** 2021. *ELE LELÉ — Exposição/Portal sobre João Filgueiras Lima (Lelé)*. [Material institucional].
- Fundação Athos Bulcão.** 2019. *Catálogo / Calendário Ilustrado Athos Bulcão 2019*. [Material institucional].
- Gomes, Gabriela Purri R., Sydney Rubin, Leah I. Stein Duker, Donna Benton, Andreas Kratky, Sze Yu A. Chen, Maryalice Jordan-Marsh, e Marientina Gotsis.** 2020. "Healing Spaces: Feasibility of a Multisensory Experience for Older Adults with Advanced Dementia and Their Caregivers." *arXiv*. Acesso em 17 maio 2025. <https://arxiv.org/abs/2007.02083>.
- Hubner, Mariana Bitercourt, Ana Raquel Weirich, Andréia Alves Botin, Jennifer Beatriz Uveda, e Andressa Candido Schmitt.** 2024. "A influência da neuroarquitetura em uma clínica de apoio à saúde mental e tratamento de doenças psicossociais em Sinop – MT." *Revista Ambiente Hospitalar* 14: 26–35. Acesso em 2 ago. 2025. <https://revistas.fasipe.com.br/index.php/rae-mt/article/view/411>.
- Lima, João Filgueiras (Lelé).** 2012. *Arquitetura: uma experiência na área de saúde*. São Paulo: Romano Guerra.
- Lukiantchuki, Marieli A.** 2004–2014. Trabalhos diversos sobre pré-fabricação, conforto ambiental e a Rede Sarah. [Artigos, comunicações e teses].
- Moretzsohn, Maria Alice.** 1988. *Athos Bulcão: a arte e a arquitetura*. Rio de Janeiro: Editora Revan.
- Paim, Jairnilson Silva.** 2008. *Reforma Sanitária Brasileira: avanços, limites e perspectivas*. [Versão em repositório institucional].
- Pompermaier, João Paulo Lucchetta, Ivy Fogaça, et al.** 2024. *Neuroarquitetura nos Ambientes de Saúde: ações desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Neurociências e Arquitetura (GEP-NeuroArq)*. ResearchGate.
- Santos, Emyle dos.** 2020. *Artes em diálogo: a produção de Athos Bulcão para a Rede SARAH*. Tese de Doutorado, Universidade Federal da Bahia.

Biografia

Larissa Dias dos Santos é arquiteta e urbanista formada pela Universidade Estadual de Maringá, com especializações em Arquitetura para a Saúde (Instituto Israelita Albert Einstein), Docência no Ensino Superior (CESUMAR) e Gerenciamento de Projetos (FGV). Atua desde 2014 em projetos de arquitetura hospitalar, incluindo experiência no Hospital Sírio-Libanês e na gestão de sua própria empresa de arquitetura. Desenvolve projetos executivos, gestão de obras e pesquisas na área de ambientes de saúde. Atualmente integra a equipe de arquitetura hospitalar da Universidade Presbiteriana Mackenzie e possui produção acadêmica na área.

Legenda de imagens

- Figura 1 - Lula, relevos em madeira pintada, Rede Sarah, 1997. Foto: Arquivo Fundação Athos Bulcão 4
- Figura 2-Muro vazado, Rede Sarah Brasília, 1989. Foto: Ricardo Padue 5
- Figura 3 - Divisória de madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reines 5
- Figura 4 - Divisória, madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação,1991. Foto:Tuca Reines 6
- Figura 5 - Painel em azulejos, sala de espera da Ressonância Magnética, Rede Sarah Brasília,. Foto: Tuca Reines 6
- Figura 6 - Painel em azulejos, sala de espera da Radiologia e jardim, Rede Sarah Brasília, 1981. Foto: Tuca Reines 7
- Figura 7 - Divisória em madeira e painel em azulejos, Rede Sarah Brasília, Foto: Ricardo Padue 7
- Figura 8 - Relevo em madeira pintada, sala de espera da internação, Rede Sarah Brasília, 1998. Foto: Foto Ricardo Padue 8
- Figura 9 - Relevo com função acústica, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1995. Foto: <https://fundathos.org.br/> 8
- Figura 10 - Relevo e mobiliário em madeira pintada, Rede Sarah Brasília, 1981/1983. Foto: Tuca Reines 9
- Figura 11 - Relevo com função acústica, Auditório, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reines 9
- Figura 12 - Divisória de madeira pintada, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reines 10
- Figura 13 - Portas pivotantes pintadas, Rede Sarah Brasília, 1989. Foto: Ricardo Padue 10
- Figura 14 - Divisórias em chapa metálica pintada, Creche, Rede Sarah Lago Norte,1999. Foto: Tuca Reines 11
- Figura 15 - Divisória, madeira pintada, Ginásio, Rede Sarah Lago Norte, 1999. Foto:Tuca Reines 11
- Figura 16 - Mobiliário em madeira pintada, Rede Sarah Brasília, 1981/1983. Foto:Tuca Reines 12
- Figura 17 - Mobiliário, Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, 1985. Foto: Tuca Reines 13